

YASHIL IQTISODIYOT MUHITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Ergashev Jamshid Axmadaliyevich

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Biznesni boshqarish kafedrasasi tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178388>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda yashil iqtisodiyot sohada amalga oshirilayotgan, amalga oshirish kerak bo‘lgan islohatlar, meva-sabzavotchilik tarmog‘ining boshqarishda rivojlantirishga qaratilgan ilmiy masalalar, qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda yuqori texnologiyalardan foydalanish, resurs tejankor texnologiyalar keng qo‘llash orqali eksportga yanada yo‘l ochish masalalariga to‘xtalib o‘tilgan. Meva-sabzavotchilik mahsulotlarini tashqi bozorda raqobatbardoshligini oshirish davr talabi ekanligiga guvohi bo‘lmoqdamiz, meva-sabzavotchilik tarmog‘ining talablariga javob bera olish hamda iqlim o‘zgarishlar davrida oziq ovqat mahsulotlari xavfsizligi, eksport samaradorligi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, meva-sabzavotchilik tarmog‘i, eksport, statistika, iqtisod, strategiya, global iqlim o‘zgarishi sharoiti, yangi texnologiyalar, fan, eksport samaradorli, ishlab chiqarish, internet olami.

Резюме. В данной статье затронуты реализуемые в сфере зеленой экономики реформы, которые необходимо реализовать, научные вопросы, направленные на развитие управления плодоовощной отраслью, использование высоких технологий в развитии сельского хозяйства, а также вопросы открытия пути экспорта за счет широкого использования ресурсосберегающих технологий. Мы являемся свидетелями того, что повышение конкурентоспособности плодоовощной продукции на внешнем рынке является требованием времени, проведено множество исследований возможности удовлетворения требований плодоовощной отрасли и безопасности пищевой продукции и эффективности экспорта в эпоху изменения климата.

Ключевые слова зеленая экономика, плодоовощная отрасль, экспорт, статистика, экономика, стратегия, условия глобального изменения климата, новые технологии, наука, эффективность экспорта, производство, мир Интернета.

Resume. This article addresses the ongoing reforms in the field of green economy that need to be implemented, scientific issues aimed at developing fruit and vegetable sector management, using high technologies in agricultural development, as well as opening an export route through the widespread use of resource-saving technologies. We are witnessing that increasing the competitiveness of fruit and vegetable products in the foreign market is a requirement of the times, and numerous studies have been conducted on the possibility of meeting the requirements of the fruit and vegetable industry and the safety of food products and the effectiveness of exports in the era of climate change.

Key words: green economy, fruit and vegetable industry, export, statistics, economics, strategy, global climate change conditions, new technologies, science, export efficiency, production, internet world.

Kirish. Bugungi kunda jahonda yashil iqtisodiyotni barqaror ta'minlashga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Atrof-muhitga zarar bermagan va tabiiy resurslarni tejagan holda iqtisodiyotni boshqarish butun dunyo uchun eng kerakli xarakterlarni ta'minlashimiz zarur. Mamlakatimizda so'ngi yillarda meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish samaradorligi oshirish bilan bir qatorda eksport salohiyatiga ham to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yurtimizdagi meva-sabzavotchilik mahsulotlarini eksportdagi tannarxi unga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilsak. Bu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.12.2021 yildagi PQ-52-sonli qarori¹, Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-sonli qarori 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori², O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.02.2024 yildagi 107-sonli qarori Respublikada meva-sabzavot mahsulotlari eksportini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida³. Insoniyatni global qiyinchiliklaridan biri bu iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar hisoblanadi, shu davrda esa insoniyatga eng sifatli, hamyonbop, kam resurslar sarflangan meva-sabzavotchilik mahsulotlari zarur. Mahsulotlarni yetishtirishda, ishlab chiqarishda resurstejamkor yangi texnologiyalardan doimiy ravishda qo'llash, yashil iqtisodiyotning rivojlanishi hamda dunyoda iqlim konfrensiyalarda doimiy yangiliklar bilan ma'lumotlar almashinish va amaliyotda tabiiy iqlim sharoitlariga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda tashkillashtirish.

Adabiyotlarning tahlili. Meva-sabzavotchilik mahsulotlarini eksport bo'yicha mamlakatimiz va xorij mamalakatlaridagi olimlarning turlicha qarashlari mavjud. Eksport tushunchasiga ta'rif berishda turli manbalarda bir-biriga yaqin va o'xshash yondoshuvlar uchraydi. Xususan, Rossiyalik iqtisodchi olimlar Ye.V.Vavilova L.P.Borodulinalarning ta'rif berishicha: “Eksport deganda tovarlar va xizmatlarni tashqi bozorlarda sotish uchun mamlakatning milliy chegarasi orqali olib chiqish tushuniladi. Eksport predmetlari bo'lib mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar (xizmatlar) hamda tashqaridan mamlakatga olib kirilib, qayta ishlab tashqariga sotishga mo'ljallangan tovarlar hisoblanadi. Ekportning alohida shakli sifatida reeksport, ya'ni mamlakatga oldin olib kirilgan tovarlarni qayta ishlamasdan tashqariga chiqarib sotish yuzaga chiqadi”⁴. Meva-sabzavot eksport bilan shug'ullanuvchi korxonaning imkoniyatlarini shakllantirish jarayonini rossiya adabiyotlarda birinchilardan bo'lib I.Kretov mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonaga nisbatan ta'riflagan. Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda sanoat korxonalarini eksport salohiyatining alohida tarkibiy qismlarini shakllantirish va amalga oshirishni boshqarishga turlicha yondashuvlar mavjud.⁵ Meva-sabzavotchilik mahsulotlari bozori o'z darajasiga ko'ra bir necha darajaga ega bo'lib, mahalliy dehqon bozorlaridan tortib, hududiy, milliy yoki jahon darajasigacha farq qilishi mumkin. Yashil iqtisodiyot davridagi eksport salohiyatiga ta'sir qiluvchi omillarga atroflicha to'xtalgan. Mamlakatimizdagi olimlardan amaliy va nazariy ayrim H.S.Xushvaqov, T.Uskova, Sh.X. Mo'minov Nazarova

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.12.2021 yildagi PQ-52-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-5774700>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-sonli qarori 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori

³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.02.2024 yildagi 107-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6825806>

⁴ Е.В.Вавилова ва Л.П.Бородулина. Международная торговля. Учебное пособие.М.: Гардарики, 2016. – 39 с.

⁵ Кретов, Садченко: Логистика во внешнеторговой деятельности. Учебное пособие 2018г 25с.

G.G'., Salixova N.M., Muxamedjanova G.A., Axmedov I.A singari olimlarning tadqiqotlarida ko'rish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishimiz jarayonida meva-sabzavot eksport qilish jarayonlarida yashil iqtisodiyotni rivojlanish qonuniyatlari tadqiqot etilgan bo'lsada meva-sabzavotchilik tarmog'ining eksport salohiyatini samaradorligini oshirishda davlat tomonida qo'llab-quvvatlovchi tizim bilan mos ravishda munosib mahalliy ishlab chiqarish yo'nalishlarining ta'siri, o'rni va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, ilmiy tadqiqot natjalaridan meva-sabzavot tarmog'ining eksporti salohiyati zaruriy fikrlar keltirib o'tilgan. Shuningdek maqolada kuzatish, tadqiqot jarayonida statistik tahlil, omilli tahlil, so'rov, tanlama kuzatuv, korlatSION tahlil singari ususullardan foydalanilgan.

Tahlil va asosiy natijalar. Yashil iqtisodiyot – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi UNEP 2011-yilgi Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta'kidlanishicha, „iqtisodiyot yashil bo'lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo'lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o'lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi⁶ Birinchi navbatda mamlakatlarning o'zlaridagi ichki bozordan ortiqcha sanalgan raqobatbardoshli yuqori va sertifikatga talab darajasida bo'lgan mahsulotlarni yetishtirishda resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanish. Iqtisodchilar yashil iqtisodiyotni an'anaviy iqtisodiy maktablar bilan bog'lash orqali uni tushuntirishga harakat qilishadi. Ushbu turli nuqtai nazarlarni quyidagicha tahlil qilish mumkin:

Klassik iqtisod bilan bog'liq talqin – bu yondashuvda yashil iqtisodiyot tabiiy kapitalni iqtisodiy tizimning muhim qismi sifatida qabul qiladi. Masalan, daryolar yoki o'rmonlar tabiiy aktivlar sifatida infratuzilma yoki ishlab chiqarish aktivlariga o'xshash tarzda baholanadi.

Marksistik iqtisod bilan bog'liq talqin – bunda tabiat Lumpenproletariat kabi, ya'ni ekspluatatsiya qilinadigan, iqtisodiy tizim tomonidan qo'shimcha qiymat yaratish uchun ishlatiladigan resurs sifatida ko'riladi. Ushbu yondashuv kapitalizmning tabiiy resurslarga nisbatan ekspluatatsion xususiyatlarini ta'kidlaydi.

Neoklassik iqtisod bilan bog'liq talqin – yashil iqtisodiyot bu yondashuvda barqaror rivojlanishning narx mexanizmi orqali boshqarilishini ta'kidlaydi. Rivojlangan davlatlar atrof-muhitning holatini va resurslarni bozor kuchlari orqali nazorat qiladi, bu esa iqtisodiyotni muvozanatda ushlab turishiga olib keladi. Ushbu turli yondashuvlar yashil iqtisodiyotning umumiy iqtisodiy tizimlar bilan qanday bog'liq ekanligini nima ishlar amalga oshirishimiz uchun yordam beradi deb hisoblayman. Yashil iqtisodiyot iqtisodiyot fanlarining bir yo'nalish sifatida o'tgan asrning oxirida paydo bo'ldi. Mazkur iqtisodiyot tabiiy muhitning tarkibiy qismi bo'lib, uning bir yo'nalishi hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiy fanlar va falsafaning ko'plab boshqa sohalaridagi g'oyalarni o'z ichiga oladigan tabiat va jamiyat bilan bog'liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil siyosat bilan bog'liq iqtisodiyotni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo'lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib yashil iqtisodiyot deganda, inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan

⁶ UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy

resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi tushuniladi.

Dastab, qishloq xo'jaligini, xususan, meva-sabzavotchilik tarmog'i eksporti mazmun-mohiyatini nazariy jihatdan aniqlash taqozo etiladi. Eksport (ing., lot. — olib chiqaman, chetga chiqaraman) — tovarlar, xizmatlar, investitsiya, qimmatli qog'ozlar, texnologiyalar va boshqalarni tashqi bozorga chiqarish. Tovarlarni bir mamlakat orqali olib o'tish (tranzit) va bir mamlakatdan olib kelingan tovarlarni boshqa mamlakatlarga sotish uchun chiqarish (reeksport) ham eksportga kiradi. Jahon meva-sabzavotchilik bozorlariga kirib borish va unda mustahkam o'rin egallash ko'p jihatdan eksport strategiyasini to'g'ri belgilab olishga bog'liq. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, eksport strategiyasi deganda eksportchi firmaning o'z mahsulotlarini jahon bozorlariga olib kirish va sotish borasidagi maqsadlari, ularni amalga oshirish vositalari va muddatlarini o'z ichiga olgan kompleks chora-tadbirlar tizimi tushuniladi.

Eksport salohiyatini kengaytirishning umumiy ko'rinishlari xalqaro standartlarga mos ravishda mahsulot ishlab chiqarish, raqobatbardoshlik ko'satkichlari bilan xorij bozorlarida munosib o'rin olishdir.

Mutlaq ustunliklar tamoyili boshqa davlatlarga nisbatan mehnat unumdorligi yuqori va ishlab chiqarish harajatlari past bo'lgan mamlakatda tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishni tashkil qilishni nazarda tutadi. Bunday sharoitlar mutlaq ustunliklarga ega mamlakatdan boshqa davlatlarga tovarlar va xizmatlar eksportini amalga oshirishimkoniyatini beradi. Mutlaq ustunliklar, shuningdek nisbiy ustunliklar ham xalqaro biznesni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Nisbiy afzalliklar tamoyili mamlakatda bir necha xil tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishni tashkil qilish imkoniyatlarini asoslab beradi. Bu holda menejer mutlaq ustunliklarga ega bo'lgan mahsulotni tanlashi va uni ishlab chiqarish va eksport qilishga kuch-quvvatlarni jamlashi zarur bo'ladi. Qolgan tovarlar va xizmatlar esa faqat ichki bozor uchun mo'ljallanishi va unga bo'lgan ehtiyojlarning bir qismi import hisobiga qondirilishi mumkin. Mutlaq va nisbiy ustunliklarning kombinatsiyasi har bir mamlakatga tegishli bo'lgan ishlab chiqarishni tashkil qilish va davlat siyosati bilan birga turli mamlakatlarning firmalariga raqobat sharoitlarida yuqori obro'ni ta'minlaydi⁷. Mamlakatimizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotchilik mahsulotlarining atrof-muhitga ta'sir doirasini kamaytirish hamda ko'plab rivojlangan davlatlar yashil iqtisodiyot tamoyillariga asosan ekologik toza sifatli mahsulotlarga talab yuqorililigi bizning mahsulotlarimiz ham shular qatoridan joy olishlari uchun bugungi oldimizda turgan yashil iqtisodiyot bilan birgalikda xarakat qilishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ishlab chiqaruvchilari geografiyasini kengaytirishi mumkin bo'lgan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini, xususan Yevropa Ittifoqi, Sharqiy Osiyo (Xitoy, Yaponiya, Koreya) va boshqa mamlakatlarga yetkazib berish hajmlari oshirish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, mahsulotlar bozorini diversifikatsiya qilish zarur meva-sabzavot mahsulotlari tarkibidan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki quritilgan mevalarni eksport qilish talab etiladi. Ajoyib bo'lishiga qaramay ta'm sifatleri va tabiiy quritish usullari, yo'l qo'yadigan ko'pgina vitaminlar va mikroelementlarni, eksport hajmlarini saqlab qolish quruq mevalar kamligicha qolmoqda. Shunday iqlim o'zgarsihlari sharoitida meva-sabzavotchilik eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan xulosa va takliflarimizni ishlab chiqishimiz kerak. 2019-2021 yillar oralig'ida qariyb 20% ga o'zgarishlar mavjudli, mamalakatimizdagi Qishloq xo'jaligida suv iste'moli

⁷ Nazarova G.G., Salixova N.M., Muxamedjanova G.A., Axmedov I.A. Xalqaro menejment., TDIU, 2011 y. 16 bet.

qayta tiklanadigan suv resurslaridan foydalanishga e'tiborli qarashimizga sabab deb ayta olamiz.

Eksport qilayotgan mamlakatlarimiz talablari atrof-muhitga, ekologik toza mahsulotlar bilan butunlay qondira olish bizning eksport geografiamiz kengayishi hamda eksport salohiyatimiz ortishiga olib keladi. Keltirilgan ma'lumotlardan qarsak bizning mamlakatda ham suvga bo'lgan talab yuqorilab bormoqda, suv qaytaqayta tiklanadigan resurs sifatida qarasaq, unda ham yildan yilga ko'rsatkichlar salbiy tarafd. (1-jadval)

1-jadval

O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv iste'moli qayta tiklanadigan suv resurslar ko'rsatkichi %⁸

Suvdan foydalanish	Qishloq xo'jaligida suv iste'moli qayta tiklanadigan suv resurslarining %-i sifatida	O'zbekistan	2019	101,9009617	%
Suvdan foydalanish	Qishloq xo'jaligida suv iste'moli qayta tiklanadigan suv resurslarining %-i sifatida	O'zbekistan	2020	96,527522	%
Suvdan foydalanish	Qishloq xo'jaligida suv iste'moli qayta tiklanadigan suv resurslarining %-i sifatida	O'zbekistan	2021	81,22365459	%

Fermer xo'jaliklari Dehqon va tomorqa 2024-yil yanvar-mart oylarida barcha toifadagi xo'jaliklarda yetishtirilgan sabzavotlar 75,3 ming tonnani, yoki 2023-yilning mos xo'jaliklari t 47,1 mingt Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar davri bilan solishtirganda 104,7 % ni tashkil etdi. 2023-yilning mos davriga nisbatan ko'rsatib o'tilgan davrlarda, dehqon va tomorqa 21,2 mingt xo'jaliklarida 2,0% va qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda 17,0% o'sish qayd etildi⁹. Dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha 2020-2024 yillar mobaynida mahsulot yetishtirish bo'yicha ko'rsatkichlarimiz yuqorilagan. Buning uchun sohada amalga oshirilgan keng ko'lamlislohatlar natijasi deb bilamiz, chunchi shu yillar mobaynida 62.6 ming tonnadan 75.3 ming tonnagacha yetishtirilishi sabablari yangi resurs tejamkor resurslardan, unumdor navlar, intensiv bog'lar issiqxonalar, agrotexnik talablarni bajaruvchi texnologiyalardan ilm fandan yaxshi foydalanish zamirida yuzaga keldi.(2-jadval)

2-jadval

Dehqonchilik mahsulotlari yetishtirish Yanvar-mart oylarida yetishtirilgan sabzavotlarning hajmi¹⁰, ming tonna

Yillar	2020	2021	2022	2023	2024
ming tonna	62,6	65,7	77,2	71,9	75,3
Fermer xo'jaliklari %	11,9 %	11,9 %	11,4 %	10,7 %	9,4 %
Dehqon va tomorqa xo'jaliklari%	69.5%	67.3%	59.0%	64.2%	62.5%
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar%	18.6%	20.8%	29,6%	25,1 %	28,1 %

⁸ FAOstat <https://data.apps.fao.org/aquastat/?lang=en>

⁹ Stat.uz https://stat.uz/img/press-reviz-uzb-1-kv-2024_vp_p30821.pdf

¹⁰ Stat.uz https://stat.uz/img/press-reviz-uzb-1-kv-2024_vp_p30821

Toshkent viloyatida meva-sabzavotchilik mahsulotlari eksport hajmini ko'rib chiqsak yillar davomida o'sib borgan, eksport salohiyati ortishi uchun mahsulot avvalom bor ichki bozorda o'z o'rni mavqeyiga ega bo'lishi eksportga ya'ni tashqi bozorda ham raqobat qila olshini ta'minlashga yordam beradi deb ayta olamiz. Toshkent viloyatida 2010-yilda 3617.8 mlr.so'm lik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilingan bo'lsa xozirgi 2024-yilga kelib 41317.4 mlrd. so'mni tashkil etmoqda.

Xulosa va takliflar. Ma'lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan, meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. Qishloq xo'jaligi mamlakatimizda ustuvor sohalardan biri sanaladi. Oxirgi yillarda bu soha islohotlarlar markazida bo'ldi, desak, xato qilmaymiz. Buning sabablari esa hammamizga ayon. Dunyo o'zgarimoqda, global muammolar turli masalalarni kun tartibiga qo'ymoqda. Ammo demografik o'ziga xoslik, yer resurslarining imkoniyati, mavjud tizim samaradorligini oshirish bilan bog'liq masalalar hali ayni yo'nalishda qiladigan ishlarimiz ko'pligidan dalolat berib turibdi. Agar oziq-ovqat va sabzavot mahsulotlari yo'nalishida tahlil etsak, mamlakatimizda jami 23 million tonna mahsulot yetishtiriladi. Shundan 5-6 million tonnasi eksportga, qolganlari ichki bozorlarimizga yo'naltiriladi. Ijtimoiy ahamiyatga ega o'n turdagi mahsulot kesimida olsak, ehtiyojning o'rtacha 80 foizini o'zimiz qoplaymiz. Endilikda O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi borasida keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Masalan, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz ularning standartlariga javob berishi zarur. Bu borada katta natijalarga erishyapmiz. 166 ta mamlakatdan eng barqaror davlatlar bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilgandesak ham bo'ladi. Tashkilotga qo'shilishning foydasi katta. Bozorimizga yangi, hosildor urug'lar, ko'chatlar, oziq-ovqat mahsulotlari, mevalar kirib keladi. Raqobat kuchayadi, natijada tannarx pasayadi. Shu bilan bir qatorda, o'zimizdagi mahsulotlarning ham sifati yaxshilanadi. To'g'ri, tadbirkor va ishlab chiqaruvchilarimizga biroz qiyin bo'ladi. Raqobatlashish oson kechmaydi, lekin ular bozorga moslashish va tannarxni kamaytirish harakatida bo'lishadi. Bundan, birinchi galda, iste'molchi yutadi. Shunday sharoitda yashil iqtisodiyot tizimidagi ustuvor yo'nalishlarni birgalikda raqobatbardosh meva-sabzavotchilik mahsulotlar yetishtirish va ishlab chiqarsih bo'yicha ishlarni ijobiy amalga oshirish. Jahon bozorlari, ayniqsa Yevropa Ittifoqi kabi rivojlangan mamlakatlar bozorlarida meva-sabzavotchilik mahsulotlarining iste'mol, sifat va ekologik xavfsizlik jihatlariga qo'yiladigan texnikaviy, sanitariya, farmakologiya, veterinariya, fitosanitariya va ekologiya standartlari hamda talablari juda yuqori bo'lib, bu holat milliy tovar ishlab chiqaruvchilarni o'z mahsulotlarining iste'mol xususiyatlari, sifati va ekologik xavfsizligini muntazam oshirib borishini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.12.2021 yildagi PQ-52-sonli qarori, Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-sonli qarori 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.02.2024 yildagi 107-sonli qarori, Respublikada meva-sabzavot mahsulotlari eksportini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida.
4. Е.В.Вавилова ва Л.П.Бородулина. Международная торговля. Учебное пособие.М.:

Гардарики, 2016. – 39 с.

5. Кретов, Садченко: Логистика во внешнеторговой деятельности. Учебное пособие 2018г 25с.
6. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy
7. Nazarova G.G', Salixova N.M., Muxamedjanova G.A., Axmedov I.A. Xalqaro menejment., TDIU, 2011 y. 16 bet.
8. FAOstat <https://data.apps.fao.org/aquastat/?lang=en>
9. Stat.uz https://stat.uz/img/press-reliz-uzb-1-kv-2024_vp_p30821.pdf